

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/ Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Kendari dan Konawe Selatan - Sulawesi Tenggara

- Kampus Kualitas A- B+
- Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Kendari dan Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Sulawesi Tenggara

Kendari

Institut Mekongga Kendari

Jl. Landak No.42, RW.Km.06, Lalombaa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 90518.
www.mekongga.web.id

Program Studi:

- D3-Teknik Sipil
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Kewirausahaan
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil

Konawe Selatan

STAI Rawa Aopa Konawe Selatan

Jl. Melanggahi Poros Kendari-Motaha, Desa Lamooso, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. | www.stairawaaopa.web.id

Program Studi:

- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 [infokuliahkaryawan](https://www.infokuliahkaryawan.infoptsterbaik)

[infoptsterbaik](https://www.infoptsterbaik)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Bebas Pulsa :

0 800 1234 000

 0811 1104 824

 0811 1104 827

 0811 1129 907

 0811 1129 906